
ESTADO NUTRICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MUJERES GESTANTES RESIDENTES EN FLORENCIO VARELA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Noelia Sabrina Bonfili^a

RESUMEN

La nutrición materna, antes de la concepción y durante toda la gestación, resulta esencial tanto para la salud materna como para el crecimiento y desarrollo prenatal. El objetivo de este trabajo es evaluar el estado nutricional y de seguridad alimentaria en una muestra de mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las variables relevadas fueron peso y talla, a partir de las cuales se estimó el Índice de Masa Corporal (IMC) como una medida del estado nutricional. Además, se relevaron variables socioambientales y nutricionales, y se analizó el nivel de seguridad alimentaria. La muestra analizada se compone de 64 mujeres, con un promedio de edad de $25,92 \pm 5,47$ años. De acuerdo a la estimación del IMC, el 28,12% de las participantes estaban normnutridas, el 18,75% presentó bajo peso, el 31,25% sobrepeso y el 21,88% obesidad. Asimismo, 26,56% de las participantes se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada y 14,06% presentaba inseguridad severa. La correlación entre el índice de inseguridad alimentaria y el valor estandarizado de IMC no fue significativa ($R=0,56$, $p=0,66$). La coexistencia de las dos formas de malnutrición (por déficit y por exceso) encontrada para la muestra analizada coincide con el patrón observado en Argentina y en otros países de América Latina, aunque la prevalencia de bajo peso fue mayor que la reportada para el país en estudios previos. Estos resultados remarcan la relevancia de efectuar estudios locales a fin de implementar estrategias de intervención adecuadas.

PALABRAS CLAVE: malnutrición; composición corporal; embarazo; seguridad alimentaria; área metropolitana de Buenos Aires.

ABSTRACT

Maternal nutrition before conception and throughout gestation is essential for both maternal health and prenatal growth and development. This study aim is to evaluate the nutritional status of a group of pregnant women in conditions of socioeconomic vulnerability and its relationship with an indicator of food security. Height and weight were measured from which the Body Mass Index (BMI) was estimated as a measure of nutritional status. In addition, socio-environmental and nutritional variables were surveyed, and the level of food security was analyzed. The analyzed sample is made up of 64 women, with an average age of 25.92 ± 5.47 years. According to the BMI estimate, 18 participants (28.12%) were well nourished, 12 (18.75%) were underweight, 20 (31.25%) were overweight, and 14 (21.88%) were obese. As well, 26.56% of the participants were in a situation of moderate food insecurity and 14.06% had severe insecurity. The correlation between the food insecurity index and the standardized BMI value was not significant ($R=0.56$, $p=0.66$). The coexistence of both forms of malnutrition (undernutrition and overnutrition) found in the analyzed sample coincides with the pattern observed in Argentina and other

^a Unidad Ejecutora Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Hospital El Cruce, Universidad Nacional Arturo Jauretche. Avenida Calchaquí 5401, Florencio Varela (1888). Buenos Aires, Argentina. noebonfili@gmail.com

Latin American countries, although the prevalence of low weight is higher than that reported for the country in previous studies. These results highlight the relevance of local studies to implement adequate intervention strategies.

KEYWORDS: malnutrition; body composition; pregnancy; food safety; Buenos Aires metropolitan area.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 25 de agosto de 2022.

INTRODUCCIÓN

Durante la gestación, la demanda energética, así como de nutrientes específicos, se ve aumentada como resultado de la síntesis acelerada de tejidos maternos y fetales, del aumento de la masa de tejido activo, y del trabajo cardiovascular (Donangelo & Bezerra, 2016; Lee, Talegawkar, Merialdi & Caulfield, 2013). El balance entre la ingesta de nutrientes –pre y postconcepción– y los requerimientos nutricionales durante esta etapa determinará el estado nutricional materno (Vizcarra et al., 2019). Tanto el exceso como el déficit de calorías pueden resultar en un estado de malnutrición, expresándose en valores mayores (malnutrición por exceso) y menores (desnutrición) de peso para la edad gestacional. Ambas formas de malnutrición suelen estar acompañadas de un bajo aporte de minerales y vitaminas (Tomat, 2013).

El mantenimiento de un adecuado estado nutricional influye no sólo en la salud de la gestante, sino también en el adecuado crecimiento y desarrollo del feto, y del peso al nacimiento. La etapa prenatal es particularmente susceptible a la exposición a condiciones ambientales adversas, las cuales pueden tener consecuencias a largo plazo extendiéndose en la vida postnatal, con potenciales implicancias para la salud (Kuzawa, 2005; Lindsay, Buss, Wadhwa & Entringer, 2018). El efecto específico de la malnutrición sobre el crecimiento prenatal varía dependiendo del tipo de malnutrición (por exceso o déficit), los nutrientes involucrados, su magnitud y duración (crónica o aguda), y la etapa de desarrollo en que ocurra la exposición a dicha condición (Morgane, Mokler & Galler, 2002). La malnutrición durante el desarrollo se asocia a un incremento en el riesgo de obesidad

y enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo II y la hipertensión (Black et al., 2013; Gluckman & Hanson, 2004; Grantham-McGregor, et al., 2007; Ivanovic et al., 2000; Kar, Rao & Chandramouli, 2008; Longhi et al., 2018; Roseboom, Painter, van Abeelen, Veenendaal & de Rooij, 2011; Victora et al., 2015). Asimismo, diversos estudios indican que las consecuencias de la malnutrición temprana pueden persistir incluso a través de las generaciones (Dewey & Begum, 2011). La transmisión intergeneracional de las experiencias tempranas maternas, y también paternas, se ha documentado tanto a partir de estudios experimentales como en individuos sujetos a estrés nutricional durante la gestación (Cesani et al., 2001; Painter et al., 2008; Veenendaal et al., 2013).

En Argentina, como en otros países de América Latina, se observa que coexisten la malnutrición por déficit (bajo peso para la edad, retraso del crecimiento lineal, emaciación y carencia de micronutrientes) y la malnutrición por exceso (relacionada al sobrepeso y la obesidad), resultando en un complejo escenario denominado doble carga de malnutrición (Black et al., 2013; Garraza & Oyhenart, 2020). En este sentido, los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud indican que las principales problemáticas nutricionales encontradas durante la gestación son el exceso de peso, asociado con una ingesta excesiva de grasas saturadas, azúcares y sodio, la anemia por déficit de hierro, y la ingesta insuficiente de calcio, vitaminas A y C, y fibra (Zapata et al., 2016). En un estudio reciente de la masa corporal pre-concepcional en una amplia muestra a nivel nacional, se observó que el sobrepeso y la obesidad presentan una

prevalencia de alrededor del 40%, mientras que la prevalencia de bajo peso fue menor, alcanzando el 4,3%, aunque existen importantes variaciones entre las distintas regiones del país (Bolzán, Di Marco, Mangialavori & Duhau, 2022).

El estado nutricional es un fenómeno multidimensional en el cual se conjugan factores biológicos, culturales y socioambientales. Dentro de los aspectos que afectan el estado nutricional se incluyen las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la inseguridad alimentaria como el acceso limitado a los alimentos debido a la falta de dinero u otros recursos, ya sea a nivel individual o familiar (FAO, FIDA, UNICEF, PMA & OMS, 2018). Diversos trabajos han evaluado la relación entre el estado nutricional y la inseguridad alimentaria en países con características disímiles en cuanto al nivel de ingresos. Los resultados no son consistentes, ya que mientras en algunos casos no se encontró una asociación entre ambas variables (Bawadi, Tayyem, Dwairy & Al-Akour, 2012; Mohamadpour, Mohd Sharif, & Avakh Keysami, 2012; Rahman & Karim, 2013), otros autores han reportado una relación significativa entre inseguridad alimentaria y malnutrición con el exceso de peso (Chun, Ryu, Park, Ro & Han, 2015; Mohammadi et al., 2013; Pei, Appannah & Sulaiman, 2018; Shariff & Khor 2008), como con el bajo peso (Gulliford, Mahabir & Rocke, 2003; Isanaka, Mora-Plazas, Lopez-Arana, Baylin & Villamor, 2007). Un estudio realizado en nuestro país encontró un alto grado de inseguridad alimentaria vinculado a la obesidad en mujeres que asisten a Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Noroeste argentino (Monteban, 2020), aunque la disparidad de resultados sugiere que dicha relación debe evaluarse en cada contexto particular. En razón de ello, y teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, el presente trabajo se propone caracterizar el estado nutricional y la inseguridad alimentaria en mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica residentes en el partido de Florencio Varela, en el sur del área metropolitana de Buenos Aires.

Asimismo, se explorará la relación entre ambos aspectos para esta población.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización de la población

Se consideró como área de estudio parte de la Región Sanitaria VI de la provincia de Buenos Aires, la cual comprende a los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. Se trata de una de las 12 regiones sanitarias de la provincia y de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010) tiene una población de casi cuatro millones de habitantes, lo que representa el 37,8% de la población del conurbano bonaerense. La región presenta alta densidad poblacional y un alto porcentaje de nacimientos sobre el total provincial y del conurbano bonaerense (Pierini, 2019). Dentro de la Región Sanitaria VI se encuentra la red del sudeste bonaerense (Medina & Narodowski, 2015), conformada por los municipios de Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown y Quilmes. Esta Red articula efectores de primer, segundo y tercer nivel de atención (169 en total) y asiste a dos millones de personas anualmente en una de las áreas con mayor población del país y con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (11,7%; INDEC, 2012; Pereyra et al., 2019). Particularmente, el partido de Florencio Varela ocupa una superficie de 189.90 km² y, según datos del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), su población registra inseguridad económica, laboral y alimentaria además de vulnerabilidad económica (Triguboff & Ruffo, 2018).

En la región estudiada, un alto porcentaje de la población no posee cobertura de salud, por lo cual los servicios que brinda el sector público son ampliamente utilizados (Castro et al., 2020; Pierini, 2019). En particular, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y los CAPS constituyen los principales sitios de referencia para la realización de controles prenatales en embarazos de bajo riesgo. Esto se debe tanto a la proximidad a los lugares de residencia como al abordaje de la salud amplio y centrado en el grupo familiar que

brindan los centros (Chiara, 2016; Pierini, 2020). Por lo tanto, el primer nivel de atención de la red perinatal, se encarga del control de las gestantes, la detección del riesgo obstétrico y el control del recién nacido sano.

Muestra y aspectos éticos

Se realizó un estudio observacional y transversal de mujeres gestantes que concurren al CIC Don José de Florencio Varela en el período comprendido entre julio y noviembre del 2021. Las mujeres fueron seleccionadas de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: edad entre 18 y 40 años, tiempo de gestación entre 4 y 38 semanas, y con embarazo de feto único.

Los procedimientos realizados fueron aprobados por el Comité de Ética en Investigación del Hospital El Cruce, Dictamen de Valuación Ética 100/2020, y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todas las personas enroladas, que expresaron su voluntad de participar en el estudio. Asimismo, las participantes fueron informadas sobre la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento, y que su decisión no afectaría la atención en el centro de salud. La protección de los datos se garantizó a través de la anonimización al momento de su recolección, teniendo acceso a los mismos sólo los miembros del equipo de investigación. Los datos fueron almacenados en soporte digital en las instalaciones que la Unidad Ejecutora Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS) ocupa en el Hospital El Cruce.

VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS

A fin de evaluar el estado nutricional materno, se registró el peso y la talla al momento de la consulta. El peso es una medida que informa sobre la masa corporal total, mientras que la talla refleja la interacción entre el potencial genético de crecimiento y los factores ambientales que influyen en la realización de ese potencial (OMS, 1995). Para el peso, las mujeres vistieron ropas livianas, se quitaron los zapatos y cualquier objeto que pudiera interferir en la toma de la medida. Se utilizó una balanza electrónica con precisión de 100 g y un peso máximo de 150 kg, la cual se ubicó en una superficie plana sin obstrucciones.

En cuanto al registro de la talla, las mujeres se colocaron descalzas, con los talones unidos, las piernas rectas, la columna en extensión y los hombros relajados, apoyadas sobre la superficie vertical del tallímetro. Se verificó al momento de tomar la medida que la cabeza se encontrara en el plano de Frankfurt. El instrumental utilizado fue un tallímetro de marca Seca con precisión de 1 mm. A partir de las variables de peso y talla se estimó el IMC (kg/m^2) que fue luego comparado con referencias construidas a partir de muestras de mujeres gestantes de Argentina (Atalah, Castillo, Castro & Aldea, 1997) para determinar la prevalencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad en la muestra analizada.

VARIABLES SOCIOAMBIENTALES, DE SALUD Y NUTRICIONALES

Se aplicaron cuestionarios estructurados y semi-estructurados que dieron cuenta de las características sociodemográficas, el estado general de salud y aspectos nutricionales durante la gestación. La caracterización socioambiental se realizó a partir de las variables que se detallan en la Tabla 1. La selección de las variables se basó en estudios previos que mostraron la asociación entre el nivel de bienestar socio-ambiental y el estado nutricional en la población de nuestro país (Bergel Sanchís et al., 2015; Giovannetti, Pietto, Segretin & Lipina 2020).

Para obtener información sobre el estado de salud materno se registraron antecedentes relevantes en el embarazo como anemia, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, así como el uso de medicamentos específicos, suplementos vitamínicos y de hierro, y consumo de tabaco y alcohol (Victoria et al., 2015). Los aspectos nutricionales fueron evaluados a partir de un formulario de frecuencia de consumo de alimentos, instrumento previamente aplicado y validado en la población local a través de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Durán, Mangialavori, Biglieri, Kogan & Abeyá Gilardon, 2011). Dicho formulario permite conocer los patrones alimentarios de la población, teniendo en cuenta diferentes grupos de alimentos. Brevemente, se preguntó con qué frecuencia (*e.g.* diaria, semanal,

Variable	Descripción
Nacionalidad	País de nacimiento
Nivel educativo	Estudios formales cursados y aprobados
Índice de hacinamiento	Relación entre cantidad de habitaciones y de personas que viven en el hogar
Servicios	Disponibilidad de cloaca, gas natural, agua potable, red eléctrica
Empleo	Situación laboral, considerando formalidad y relación de dependencia o cuentapropismo
Asistencia social	Percepción de apoyo económico del Estado, incluyendo planes sociales, bolsones de alimento, etc.
Nivel de ingreso	Suma de dinero mensual percibida en el hogar

Tabla 1. Variables socioambientales relevadas.

mensual) se consumieron los siguientes tipos de alimentos: lácteos, frutas, verduras, cereales refinados y hortalizas ricas en almidón, carnes y huevos, y pescados (ENNyS, 2007). A su vez se aplicó la Encuesta de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FAO, 2016), una herramienta validada a nivel internacional que mide la percepción de las personas sobre las limitaciones a su capacidad de obtener alimentos suficientes y de calidad, y permite estimar la gravedad de la inseguridad alimentaria. El cuestionario consistió en ocho preguntas centradas en experiencias y comportamientos relativos a la alimentación en relación con dificultades crecientes para acceder a los alimentos debido a limitaciones de recursos en el último año. Un nivel de inseguridad leve refiere a la preocupación de no tener suficientes alimentos para comer, mientras que un grado moderado corresponde a comer menos de lo que se piensa que se debería y, por último, un grado severo es

cuando la persona expresa haber estado sin comer durante todo un día por falta de dinero u otros recursos (FAO, 2016).

RESULTADOS

En el período comprendido entre el 5 de julio y el 1 de noviembre del 2021 se incorporaron al estudio 64 mujeres en diferentes trimestres de gestación, con un promedio de edad de $25,92 \pm 5,47$ años. El 29,69% de las participantes se encontraba cursando su primer trimestre de embarazo, mientras que el 37,5% se encontraba en el segundo y el 32,81% en el tercero. Respecto al nivel educativo máximo alcanzado, la categoría mayormente representada correspondió a secundario incompleto (57,8%) (Figura 1). En cuanto a la ocupación, más del 80% de las mujeres dijeron estar desempleadas, un mínimo porcentaje se encontraba trabajando, tanto por cuenta propia, como monotributista o en relación de dependencia (Figura 2).

Figura 1. Nivel educativo.

Figura 2. Ocupación y empleo.

El análisis de la frecuencia de consumo de diferentes grupos de alimentos se muestra en la Figura 3. Por un lado, se observó un elevado consumo de cereales refinados y proteína de origen animal (carne roja, pollo y huevos). La mayor parte de las mujeres indicaron una ingesta de estos alimentos al menos una vez al día. Con relación a los lácteos, alrededor del 50% de las personas incluidas en la muestra señaló consumirlos con una frecuencia semanal o menor. Respecto a las frutas los resultados también fueron dispares, 50% de las participantes indicó comer frutas diariamente, en tanto el resto lo hizo con una frecuencia semanal. El consumo de verduras fue aún menor, si bien el 39,06% de las mujeres lo hicieron con una frecuencia diaria, la categoría mayormente representada fue la semanal (48,87%). Finalmente, el pescado, ya sea fresco o enlatado, presentó un consumo muy bajo, un 70% de las personas entrevistadas refirieron no comerlo o hacerlo menos de una vez al mes, en tanto que quienes dijeron consumir pescado, lo hicieron esporádicamente.

En relación a las respuestas obtenidas en el cuestionario de inseguridad alimentaria, 64,06% de la muestra respondió afirmativamente a alguna pregunta, lo cual indica que hubo una frecuencia elevada de mujeres con algún grado de inseguridad alimentaria (Figura 4). Del total de la muestra, 23,44% de las participantes se encontraba en situación de inseguridad alimentaria leve, 26,56% con inseguridad alimentaria moderada y 14,06% con inseguridad alimentaria severa.

De acuerdo a la estimación del IMC, 28,12% correspondió a la categoría de normnutrición, 18,75% presentó bajo peso, 31,25% sobrepeso y 21,88% obesidad. La correlación, estimada a partir del coeficiente de correlación de Spearman, entre el índice de inseguridad alimentaria y el valor estandarizado de IMC no fue significativa ($R=0,56$, $p=0,66$). Sin embargo, la categoría más representada entre las participantes que registraron inseguridad alimentaria leve fue el sobrepeso (53,85%), mientras que la condición más frecuente entre las mujeres que presentaron inseguridad alimentaria severa fue el bajo peso (33,33%).

DISCUSIÓN

Los resultados del presente trabajo permitieron discutir las condiciones de inseguridad alimentaria y el estatus nutricional en una población en situación de vulnerabilidad del conurbano bonaerense. En particular, se registró una elevada frecuencia de consumo de hidratos de carbono, lo que puede relacionarse a que los ingresos de las personas y el precio de los alimentos inciden en las elecciones de consumo (Aguirre, 2005). Respecto a las frutas y verduras, se observó un consumo menor al recomendado (Ministerio de Salud, 2016). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2019), más del 95% de la población adulta de Argentina se encuentra en esta situación. Los motivos potencialmente responsables serían las limitaciones de tiempo y conocimiento sobre cómo preparar comidas con

Figura 3. Frecuencia de consumo de diferentes grupos de alimentos. a: 6 veces o más por día; b: Entre 4 y 5 veces al día; c: Entre 2 y 3 veces al día; d: 1 vez al día 5 a 6 veces por semana; e: 2 a 4 veces por semana; f: 1 vez por semana; g: Entre 1 y 3 veces al mes; h: Entre 1 y 3 veces al mes; i: Nunca o menos de 1 vez al mes.

Figura 4. Frecuencia de respuestas afirmativas en el cuestionario escala de inseguridad alimentaria.

verduras, la disponibilidad de frutas y verduras en comparación con la de productos más sustanciosos y la falta de atractivo (Castronuovo, Tiscornia, Gutkowski & Allemandi, 2019). El desbalance general entre lo recomendado y lo consumido fue coincidente con los resultados encontrados por otros autores quienes observaron particularmente para los patrones de consumo de la población argentina un desequilibrio más acentuado en los grupos de mayor vulnerabilidad socioeconómica (Zapata, Rovirosa & Carmuega, 2022). El elevado porcentaje de algún grado de inseguridad alimentaria estuvo en línea con la situación general de Argentina, donde fue reportada la existencia de dificultades en el acceso al alimento, principalmente debido a dificultades económicas (Ortale & Santos, 2020).

Respecto del estado nutricional se encontraron altas prevalencias de malnutrición tanto por exceso –representada por las categorías sobrepeso y obesidad– como por malnutrición por déficit –bajo peso–, lo cual se asocia a diferentes perfiles de consumo de alimentos. Si bien buena parte de los antecedentes reportaron este fenómeno de coexistencia de malnutrición por déficit y exceso en poblaciones de niños y niñas en edad escolar (Bejarano, Dipierri, Alfaro, Quispe & Cabrera, 2005; Bergel Sanchís, Cesani & Oyhenart, 2017; Bolzán et al., 2005; Orden et al., 2005) el impacto sobre mujeres embarazadas y en edad reproductiva ha sido menos explorado. En ese sentido, Bolzán et al. (2022) sugirieron que el estudio del estado nutricional preconcepcional es clave por su asociación con el desencadenamiento de condiciones durante el embarazo como la hipertensión, entre otras. En particular, dichos autores encontraron un aumento sostenido en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en una muestra de mujeres argentinas, relacionado con una tendencia creciente del peso promedio neonatal y las tasas de cesáreas. Los valores de malnutrición en ambos extremos presentaron prevalencias más bajas (24,4% de obesidad y 4,3% de bajo peso) en comparación con la muestra aquí estudiada. Si bien se reportaron variaciones regionales, para la provincia de Buenos Aires los promedios fueron menores a los registrados para la muestra de

Florencio Varela (14,1% de obesidad y 4,8% de bajo peso versus 21,9% de obesidad y 18,8% de bajo peso).

En cuanto a la vinculación entre inseguridad alimentaria y estado nutricional, para la inseguridad moderada la categoría más representada en la muestra fue el sobrepeso, mientras que para la inseguridad severa la categoría más representada fue el bajo peso. La malnutrición por exceso en las mujeres que tuvieron una percepción de inseguridad leve podría ser explicada por la mayor disponibilidad y acceso a alimentos con alto contenido calórico, bajo valor nutricional y de menor costo que los alimentos frescos (Ortale, 2007). Por su parte, aquellas mujeres que experimentaron niveles severos de inseguridad alimentaria habrían pasado días enteros sin comer, debido a la falta de dinero u otros recursos para obtener alimentos, lo que podría explicar el bajo peso. De cualquier manera, más allá de la asociación que pueda existir entre el nivel socioeconómico y el estado nutricional, este último deriva de diferentes procesos y es de naturaleza multifactorial, por lo cual no debería considerarse solo como una relación causal (Bergel Sanchís et al., 2017). En este sentido, Monteban (2020) informó que, en mujeres del norte argentino con inseguridad severa, las condiciones mayormente representadas son la de sobrepeso y obesidad. Las discrepancias entre estudios podrían vincularse a las características particulares de acceso a los alimentos, su cantidad y tipo, en cada lugar. Las diferencias regionales, así como entre áreas urbanas y rurales, constituyen un aspecto que debe ser explorado en mayor profundidad.

En resumen, en este trabajo se observó que las mujeres gestantes de la muestra analizada presentan doble carga de la malnutrición (bajo peso, sobrepeso y obesidad) asociada a un patrón de consumo de alimentos en el que se destaca una elevada ingesta de hidratos de carbono. A su vez, esto se relaciona con una considerable percepción de inseguridad alimentaria en diferentes niveles.

El trabajo realizado permitió obtener una caracterización general de las mujeres embarazadas que asisten a un centro de atención primaria de la salud. Dentro de las limitaciones de este estudio

se destacan que se trabajó sobre una muestra relativamente acotada y teniendo en cuenta sólo algunas variables nutricionales. En ese sentido, se proyecta analizar un conjunto más amplio de factores socio-económicos y hábitos nutricionales que permitan expandir nuestro conocimiento sobre los determinantes que afectan el estado nutricional durante el embarazo. Asimismo, como perspectiva a futuro se pretende ampliar la muestra a otros CAPS del sur del conurbano bonaerense a fin de obtener una muestra más representativa de la región.

AGRADECIMIENTOS

La autora quiere agradecer a las mujeres embarazadas que asistieron al CIC Don José y aceptaron participar del proyecto, así como al personal del Centro. Al equipo de trabajo que fue parte de las tareas de investigación en el CIC. A Paula González y Jimena Barbeito por leer críticamente el trabajo.

Este trabajo fue posible gracias al financiamiento recibido de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y del plan Argentina Contra el Hambre (C11-CONVE-2021.75769014).

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, P. (2005). Estrategias domésticas de consumo: Las representaciones. En Aguirre, P., *Estrategias de consumo. Qué comen los argentinos que comen* (pp. 155-161). Buenos Aires: Editorial CIEPP.

Atalah, E., Castillo, C., Castro, R. & Aldea, A. (1997). Propuesta de un nuevo estándar de evaluación nutricional en embarazadas. *Revista Médica de Chile*, 125, 1429-1436.

Bawadi, H., Tayyem, R., Dwairy, A. & Al-Akour, N. (2012). Prevalence of food insecurity among women in northern Jordan. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 30(1), 49-55.

Bejarano, I., Dipierri, J., Alfaro, E., Quispe, Y. & Cabrera, G. (2005). Evolución de la prevalencia de sobrepeso, obesidad y desnutrición en escolares de San Salvador de Jujuy. *Archivos Argentinos de Pediatría*, 103(2), 101-109.

Bergel Sanchís, M., Cesani, M. & Oyhenart, E. (2017). Malnutrición infantil e inseguridad alimentaria como expresión de las condiciones socio-económicas familiares en Villaguay, Argentina (2010-2012). Un enfoque biocultural. *Población y Salud en Mesoamérica*, 14(2), 1-25.

Bergel Sanchís, M., Quintero, F., Navazo, B., Cesani, M., Garraza, M., Torres, M., Luna, M., Luis, M., Castro, L. & Oyhenart, E. (2015). Caracterización del estado nutricional en relación con factores socio-ambientales de la población escolar del partido de Punta Indio (Provincia de Buenos Aires, Argentina). *Revista Argentina de Antropología Biológica*, 18(2), 1-13.

Black, R., Victora, C., Walker, S., Bhutta, Z., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., Uauy, R. & Maternal and Child Nutrition Study Group. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet*, 382(9890), 427-451.

Bolzán, A., Di Marco, I., Mangialavori, G. & Duhau, M. (2022). Índice de masa corporal preconcepcional en 1.079.171 mujeres atendidas en hospitales públicos de las 24 provincias argentinas. *Revista Argentina de Salud Pública*, 14. Recuperado de <https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/745>.

Bolzán, A., Mercer, R., Ruiz, V., Brawerman, J., Marx, J., Adrogué, G., Carioli, N. & Cordero, C. (2005). Evaluación nutricional antropométrica de la niñez pobre del norte argentino: Proyecto encuNa. *Archivos Argentinos de Pediatría*, 103(6), 545-555.

Castro, A., Herbin, A., Córdoba, J., Pérez, R., Motta, L. & Cavanna, F. (2020). Tamberos familiares del oeste del conurbano bonaerense: sus lógicas de producción, reproducción y sus estrategias pluriactivas. *Revista de la Facultad de Agronomía*, 119 (1), 1-9.

Castronuovo, L., Tiscornia, M., Gutkowski, P., & Allemandi, L. (2019). Obstáculos y facilitadores

- percibidos para el consumo de frutas y verduras: estudio cualitativo. *Revista Argentina de Salud Pública*, 10(41), 14-21.
- Cesani, M., Orden, A., Zucchi, M., Oyhenart, E., Muñe, M. & Pucciarelli, H. (2001). Influencia de la alimentación durante la lactancia sobre la desnutrición intergeneracional. Un estudio experimental. *Revista Argentina de Antropología Biológica*, 3, 101-111.
- Chiara, M. (2016). *Territorio, políticas públicas y salud. Hacia la construcción de un enfoque multidimensional para la investigación*. Gerencia y Políticas de Salud, 15(30), 10-22.
- Chun, I., Ryu, S., Park, J., Ro, H. & Han, M. (2015). Associations between food insecurity and healthy behaviors among Korean adults. *Nutrition Research Journal*, 9(4), 425-432.
- Dewey, K. & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal & child nutrition*, 7(3), 5-18.
- Donangelo, C. & Bezerra, F. (2016). Pregnancy: Metabolic Adaptations and Nutritional Requirements. En Caballero, B.; Finglas, P. & Toldrá, F. (Eds.), *The Encyclopedia of Food and Health* 4, (pp.484-490). Oxford: Academic Press.
- Durán, P., Mangialavori, G., Biglieri, A, Kogan, L & Abeyá Gilardon, E. (2011). Estudio descriptivo de la situación nutricional en niños de 6-72 meses de la República Argentina: Resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS). *Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría*, 50(1), 30-43.
- FAO (2016). Methods for estimating comparable rates of food insecurity experienced by adults throughout the world. Roma.
- FAO, FIDA, UNICEF, PMA & OMS (2018). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. FAO, Roma.
- Garraza, M. & Oyhenart, E. (2020). Doble carga de malnutrición, composición y proporción corporal en escolares del periurbano de Guaymallén, Mendoza. *Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria*, 40(4), 99-107.
- Giovannetti, F., Pietto, M., Segretin, M. & Lipina, S. (2020). Impact of an Individualized Cognitive Training Intervention in Preschoolers from Poor Homes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8), 2912.
- Gluckman, P. & Hanson, M. (2004). Developmental Origins of Disease Paradigm: A Mechanistic and Evolutionary Perspective. *Pediatric Research* 56, 311-317.
- Grantham-McGregor, S., Cheung, Y., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., Strupp, B. & The International Child Development Steering Group (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *Lancet*, 369, 60-70.
- Gulliford, M., Mahabir, D. & Roche, B. (2003). Food insecurity, food choices, and body mass index in adults: nutrition transition in Trinidad and Tobago. *International Journal of Epidemiology*, 32(4), 508-516.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2010). *Censo Nacional de Población y Vivienda*. Secretaría de Política Económica. Buenos Aires.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2012). *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: censo del Bicentenario: resultados definitivos, Serie B N° 2. – 1a ed.* Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos Aires.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2019). *4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo: resultados preliminares. -* Secretaría de Gobierno de Salud. Buenos Aires.
- Isanaka, S., Mora-Plazas, M., Lopez-Arana, S.,

- Baylin, A. & Villamor, E. (2007). Food insecurity is highly prevalent and predicts underweight but not overweight in adults and school children from Bogotá, Colombia. *Journal of Nutrition*, 137(12), 2747-2755.
- Ivanovic, D., Leiva, B., Perez, H., Inzunza, N., Almagià, A., Toro, T., Urrutia, M., Cervilla, J. & Bosch, E. (2000). Long-term effects of severe undernutrition during the first year of life on brain development and learning in Chilean high-school graduates. *Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.)*, 16(11-12), 1056-1063.
- Kar, B., Rao, S. & Chandramouli, B. (2008). Cognitive development in children with chronic protein energy malnutrition. *Behavioral and brain functions*, 4, 31.
- Kuzawa, C. (2005). Fetal origins of developmental plasticity: are fetal cues reliable predictors of future nutritional environments? *American journal of human biology: the official journal of the Human Biology Council*, 17(1), 5-21.
- Lee, S., Talegawkar, S., Merialdi, M. & Caulfield, L. (2013). Dietary intakes of women during pregnancy in low- and middle-income countries. *Public health nutrition*, 16(8), 1340-1353.
- Lindsay, K., Buss, C., Wadhwa, P. & Entringer, S. (2018). Maternal Stress Potentiates the Effect of an Inflammatory Diet in Pregnancy on Maternal Concentrations of Tumor Necrosis Factor Alpha. *Nutrients*, 10(9), 1252.
- Longhi, F., Gomez, A., Zapata, M., Olmos, F., Paolasso, P. & Ramos Margarido, S. (2018). La desnutrición en la niñez argentina en los primeros años del siglo XXI: un abordaje cuantitativo. *Salud colectiva*, (14), 33-50.
- Medina, A. & Narodowski, P. (2015). *Estado, integración y salud: La gestión en red de un hospital público*. Buenos Aires: Imago Mundi. (Bitácora argentina).
- Ministerio de Salud de la Nación. (2007). Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Documento de Resultados. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación.
- Ministerio de Salud de la Nación. (2016). Guías Alimentarias para la Población Argentina, Buenos Aires.
- Mohamadpour, M., Mohd Sharif, Z. & Avakh Keysami, M. (2012). Food insecurity, health and nutritional status among sample of palm-plantation households in Malaysia. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 30(3), 291-302.
- Mohammadi, F., Omidvar, N., Harrison, G. G., Ghazi-Tabatabaei, M., Abdo-Ilahi, M. & Houshiar-Rad, A. (2013). Is household food insecurity associated with overweight/obesity in women? *Iranian Journal of Public Health*, 42(4), 380-390.
- Monteban, M. (2020). Inseguridad alimentaria y obesidad en madres del Noroeste Argentino: Estudio local en contexto global. *Revista Argentina de Salud Pública*, 12. Recuperado de <https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/675>
- Morgane, P., Mokler, D. & Galler, J. (2002). Effects of prenatal protein malnutrition on the hippocampal formation. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 26(4), 471-483.
- Orden, A., Torres, M., Luis, M., Cesani, M., Quintero, F. & Oyhenart, E. (2005). Evaluación del estado nutricional en escolares de bajos recursos socioeconómicos en el contexto de la transición nutricional. *Archivos Argentinos de Pediatría*, 103, 205-211.
- Organización Mundial de la Salud (1995). El estado físico: uso e interpretación de la antropometría: informe de un comité de expertos de la OMS.
- Ortale, S. (2007). La comida de los hogares: estrategias e inseguridad alimentaria. En: A. Eguía & S. Ortale (Comp.). *Los Significados de la Pobreza* (pp. 169-204). Buenos Aires: Biblios.

- Ortale, M. & Santos, A. (2020). *Inseguridad alimentaria y desigualdades en Argentina (2014-2018)*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Informes FaHCE; 4). Recuperado de <https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/157>
- Painter, R., Osmond, C., Gluckman, P., Hanson, M., Phillips, D. & Roseboom, T. (2008). Transgenerational effects of prenatal exposure to the Dutch famine on neonatal adiposity and health in later life. *BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology*, 115(10), 1243-1249.
- Pei, C., Appannah, G. & Sulaiman, N. (2018). Household food insecurity, diet quality, and weight status among indigenous women (Mahmeri) in peninsular Malaysia. *Nutrition Research and Practice*, 12(2), 135-142.
- Pereyra, M., Barbis, E., Castro, M., Graziano, A., Favero, E., Fontana, S. & Scaramutti, I. (2019). Redes de atención en salud: alcances territoriales y colaboración institucional en el seguimiento de pacientes pediátricos en la Red del Sudeste Bonaerense. *Revista del Hospital El Cruce*; 24, 1-7.
- Pierini, C. (2019). Estructura y organización de una red perinatal en el conurbano bonaerense (provincia de Buenos Aires, Argentina). *Revista Población y Sociedad*, 26(2), 34-63.
- Pierini, C. (2020). La dinámica de una red perinatal del conurbano bonaerense (2008-2017): encuentros entre lo planificado y la práctica. *Cuestiones de sociología*, 23, e103. <https://doi.org/10.24215/23468904e103>.
- Rahman, A. & Karim, R. (2013). Prevalence of food insecurity among women in rural area of North West Bangladesh. *Pakistan Journal of Nutrition*, 12(4), 329-333.
- Roseboom, T., Painter, R., van Abeelen, A., Veenendaal, M. & de Rooij, S. (2011). Hungry in the womb: what are the consequences? Lessons from the Dutch famine. *Maturitas*, 70(2), 141-145.
- Shariff, Z. & Khor, G. (2008). Household food insecurity and coping strategies in a poor rural community in Malaysia. *Nutrition Research Journal*, 2(1), 26.
- Tomat, A. (2013). La desnutrición oculta durante etapas tempranas del crecimiento: origen de enfermedades cardiovasculares y renales; Sociedad Iberoamericana de Información Científica; *Revista Hipertensión Arterial*, 1(4), 22-23.
- Triguboff, M. & Ruffo, R. (2018, 23 de febrero). Una radiografía social de Florencio Varela. *Revista Mestiza*. Recuperado de <https://revistamestiza.unaj.edu.ar>
- Veenendaal, M., Painter, R., de Rooij, S., Bossuyt, P., van der Post, J., Gluckman, P., Hanson, M. & Roseboom, T. (2013). Transgenerational effects of prenatal exposure to the 1944-45 Dutch famine. *BJOG: an international journal of obstetrics and gynaecology*, 120(5), 548-553.
- Victoria, C., Villar, J., Barros, F., Ismail, L., Chumlea, C., Papageorghiou, A., Bertino, E., Ohuma, O., Lambert, A., Carvalho, M., Jaffer, Y., Altman, D., Noble, J., Gravett, M., Purwar, M., Frederick, I., Pang, R., Bhutta, A., Kennedy, S. & International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century (INTERGROWTH-21st) (2015). Anthropometric Characterization of Impaired Fetal Growth: Risk Factors for and Prognosis of Newborns With Stunting or Wasting. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 169(7), e151431.
- Vizcarra, B., Marcano, D., Tovar, M., Hernández, A., García de Yéguez, M. & Hernández-Rojas, P. (2019). Relación entre el estado nutricional materno y el perímetro cefálico del recién nacido. *Journal of Negative and No Positive Results*, 4(9), 869-86.
- Zapata, M., Roviroso, A. & Carmuega, E. (2022).

Evaluación de las Guías Alimentarias para la Población Argentina: inequidad según el nivel de ingreso por región. *Revista Argentina De Salud Pública*, 14, 1-11.

Zapata, M., Rovirosa, A., Pueyrredón, P., Weill, F., Chamorro, V., Carella, B. & Maciero, E. (2016). Situación alimentaria nutricional de las embarazadas y madres en periodo de lactancia de Argentina. *Diaeta*, 34(155), 33-40.